

Gobierno exponencial con base a las organizaciones exponenciales¹

*Anamaría Caldera Ferrer*²

Resumen

Esta investigación tiene por objetivo conceptualizar al gobierno exponencial con base a la Teoría de las Organizaciones Exponenciales. Se realizó aplicando una metodología de investigación documental de tipo descriptiva, se empleó como técnica el análisis de contenido, las fuentes primarias fueron Ismail *et al.* (2014) y García-Manso (2011). Se consideraron acepciones del gobierno y otros aspectos que componen dicha variable a fines de mantener un vínculo directo con la investigación; se establecieron los presupuestos de la Teoría de las Organizaciones Exponenciales, lo cual permitió establecer una relación entre las variables para conceptualizar al gobierno exponencial, que considera la tecnología y a los principios democráticos.

Palabras Clave: Gobierno, Crecimiento Acelerado, Organizaciones Exponenciales, Tecnología.

Exponential government based on exponential organizations

Abstract

This research's objective is to define exponential government base on the Exponential Organizations Theory. To its realization it was applied a documental investigation methodology of descriptive type, and as a technique, content analysis, its principal authors were Ismail *et al.* (2014) and García-Manso (2011), in this research work it was consider different meanings of government and another aspects which compose the floating-rate, at the time, those keep a direct link with this research; it was established the specifications of the Exponential Organizations Theory, which allow to resent a relation between the rates to define exponential government, which consider technology and the democracy principles.

Key Words: Government, Accelerated growth, Exponential Organizations, Technology.

¹Admitido: 30-12-2019 Aceptado: 05-05-2020

Este artículo deriva del Trabajo Especial de Grado "Conceptualización del Gobierno con base a las Organizaciones Exponenciales" para optar por el título de Licenciada en Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales. Mención: Ciencias Políticas. Bajo la asesoría de la Profesora Ana Paola Nava Martins Correo electrónico: anapaolanmartins@gmail.com

²Licenciada en Ciencias Políticas Administrativas y Sociales. Mención: Ciencias Políticas. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: anacalderaf.13@hotmail.com